

VESTÍGIOS DO TEMPO E LINGUAGENS DO PASSADO: HISTÓRIA, LITERATURA E OS DESAFIOS DO FAZER HISTORIOGRÁFICO

DOI: 10.5281/zenodo.19321962

Adriano Rosa da Silva¹

¹Mestre e Doutorando em História – Universidade Federal Fluminense
adriano.uff@hotmail.com

Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7228184007145445>

AT20: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas.

O presente artigo propõe uma reflexão teórico-metodológica acerca das aproximações, tensões e diálogos estabelecidos entre os campos da História e da Literatura, tomando como ponto de partida as transformações epistemológicas que atravessaram o fazer historiográfico ao longo do século XX. Parte-se do reconhecimento de que o historiador contemporâneo não se compreende mais como mero reprodutor de informações extraídas das fontes, mas como leitor e intérprete crítico de significados socialmente construídos. Nesse horizonte, discutem-se as contribuições de autores centrais, como Hayden White, Marc Bloch, Roger Chartier e Michel de Certeau, bem como o impacto das proposições da Nova História e da micro-história na ampliação das fontes, métodos e problemáticas da investigação histórica. Argumenta-se que a incorporação do literário, enquanto fonte e estratégia analítica, não implica a diluição do compromisso da História com a veracidade, mas, ao contrário, contribui para o desvelamento de narrativas silenciadas e para a compreensão das múltiplas formas pelas quais as sociedades produzem e representam o passado. Conclui-se que a interlocução entre História e Literatura constitui um campo fecundo para a renovação das abordagens historiográficas contemporâneas.

Palavras-chave: História; Literatura; Temporalidade.

1. INTRODUÇÃO

O presente artigo propõe uma reflexão teórico-metodológica acerca das relações entre História e Literatura, problematizando seus limites epistemológicos, seus pontos de intersecção e suas potencialidades enquanto formas distintas, porém complementares, de apreensão da experiência humana no tempo, de sorte que “as narrativas literária e histórica, através de estratégias diferentes, são formas de percepção e leitura do real acontecido e prepara a leitura do que ainda está para acontecer” (Leenhardt e Pesavento, 1998, p. 14-15). Parte-se da compreensão de que tanto o discurso histórico quanto o literário se inscrevem em um mesmo horizonte cognitivo, o esforço humano de autoconhecimento e interpretação do mundo social, como aponta Santos (2007).

Nessa linha, a partir de contribuições de autores com profícua produção na área, discute-se a literatura como prática historicamente situada, produtora de sentidos sociais e, portanto, relevante para a investigação histórica¹. Argumenta-se que a incorporação crítica da literatura como fonte amplia as possibilidades analíticas do historiador (Bentivoglio e Adrade, 2024), sem comprometer o rigor científico, desde que respeitadas as especificidades de cada campo.

A relação entre a História e a Literatura se resolve no plano epistemológico, mediante aproximações e distanciamentos, entendendo-as como diferentes formas de dizer o mundo, que guardam distintas aproximações com o real. Clio e Calíope participam da criação do mundo, como narrativas que falam do acontecido e do não acontecido, tendo a realidade como referente a confirmar, a negar, a ultrapassar, a deformar (Pesavento, 2006, p. 48).

Ao longo das últimas décadas, o campo da História tem sido atravessado por profundas inflexões teóricas e metodológicas que colocaram em xeque concepções tradicionais acerca da objetividade, da neutralidade e do próprio estatuto científico do discurso historiográfico, como defende Bloch (2001). Nesse contexto, segundo Certeau (2000), o historiador deixou de ser concebido como um sujeito passivo, limitado à simples coleta e ordenação de dados documentais, passando a assumir-se como agente interpretativo, cuja leitura do passado é mediada por condições culturais, sociais, políticas e simbólicas próprias do tempo presente, “a produção intelectual dos historiadores mudou em profundidade e amplitude, assim também as modalidades de se escrever História” (Santos, 2007, p. 117). Nesse ponto, urge salientar que “ao mesmo tempo em que o historiador é conclamado a produzir ‘enunciados verdadeiros’ [...], ele também deve se defrontar com a consciência de que suas proposições sempre serão relativas” (Barros, 2010, p. 75).

Tal deslocamento epistemológico abriu espaço para um diálogo mais intenso entre a História e outras áreas do conhecimento, em especial a Literatura, a Sociologia e a Antropologia, segundo Leenhardt e Pesavento (1998). A aproximação entre História e Literatura, em particular, suscitou debates intensos acerca dos limites entre ficção e realidade, narrativa e ciência, imaginação e veracidade, conforme aponta Santos (2007). Longe de se tratar de uma discussão recente, essa problemática remonta à tradição filosófica ocidental, encontrando em Aristóteles uma das formulações clássicas sobre a distinção entre o relato histórico e a criação poética (Velloso, 2012). Assim, a Literatura se apresenta como importante

¹ Influenciada pelo surgimento de novos territórios a serem explorados na pesquisa histórica, pelos novos objetos visando temáticas originais e ainda pela abundância das novas abordagens (Santos, 2007, p. 117).

fonte para o historiador, pois transcende os limites dos fatos e acontecimentos históricos, permitindo ampliar o horizonte de análises, explicações e interpretações, a Literatura ocupa, no caso, “a função de traço, que se transforma em documento e passa a responder às questões formuladas pelo historiador” (Pesavento, 2006, p. 49).

Uma pergunta de fundo permanece: por que a literatura é uma fonte histórica? É possível responder dizendo que toda literatura, enquanto relato e narrativa é um testemunho feito no tempo e no espaço por alguém. Ela registra uma fala, no interior de um campo específico, o literário, que se conecta a outros campos, redes e agências realizados ou percorridos por seu autor. Então ela não é exclusivamente arte - ela é também materialidade, discurso e agência. Por conta de tudo isso, não deixa de ser um artefato ou criação humana portadora de historicidade (Bentivoglio e Andrade, 2024, p. 8).

A partir dessa base analítica, foi sobretudo a partir da segunda metade do século XX, com o advento da Nova História e o amadurecimento das reflexões teórico-metodológicas no interior da historiografia, que essas questões ganharam centralidade, como advoga Certeau (2000). Nesse cenário, o historiador assume uma postura reflexiva diante de seu próprio ofício, reconhecendo que sua escrita não é neutra, tampouco desprovida de escolhas narrativas. Como destaca Barros (2010), a História passa a ser compreendida como uma construção interpretativa, na qual teoria, método e narrativa se articulam de forma indissociável.

2. METODOLOGIA

O procedimento metodológico adotado neste estudo sobre a intersecção entre História e Literatura como duas categorias de análise fundamenta-se em uma abordagem qualitativa, de natureza histórico-analítica, tendo como principal procedimento metodológico a pesquisa bibliográfica e documental. Nesse horizonte, segundo Godoy (1995), a pesquisa qualitativa “ocupa um reconhecido lugar entre as várias possibilidades de se estudar os fenômenos que envolvem os seres humanos e suas intrincadas relações sociais” (p. 21). Sebd, pois, um dado relevante para justificar a opção por essa metodologia de investigação. Sob esse prisma, cabe ressaltar que a pesquisa bibliográfica “é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos” (Gil, 2022, p.17).

À vista disso, parte-se do ponto de análise que considera a pesquisa qualitativa tal como definida por Martins (2004, p. 1), isto é, como aquela que privilegia “a análise de microprocessos, através do estudo das ações sociais individuais e grupais, realizando um exame intensivo dos dados, e caracterizada pela heterodoxia no momento da análise”. Sob esse ângulo,

vale sublinhar que, como apontado por Galvão e Pereira (2014), esse tipo de investigação pautada na revisão de literatura “é focada em questão bem definida, que visa identificar, selecionar, avaliar e sintetizar as evidências relevantes disponíveis” (p. 183). Logo, utilizou-se trabalhos reconhecidos, já publicados, de autores com profícua produção na área.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A aproximação entre História e Literatura ganhou contornos mais nítidos a partir das reflexões de White (1992), que, ao analisar as estratégias narrativas dos historiadores do século XIX, propôs uma equiparação entre o discurso historiográfico e o literário. Para o autor retromencionado, a narrativa histórica não apenas relata fatos, mas os organiza segundo estruturas retóricas que conferem sentido ao passado, aproximando-a, nesse aspecto, da ficção literária. Embora posteriormente o próprio autor tenha reconhecido distinções fundamentais entre eventos históricos e ficcionais, suas proposições provocaram forte impacto no campo historiográfico, ao evidenciar o papel da linguagem e da narrativa na construção do conhecimento histórico (White, 1992). Nesse ângulo,

há a desconfiança sobre a história enquanto campo de uma organização factual, de totalidade empírica, na qual se localizaria a verdade tal qual se acreditou existir, una e reconhecível, apesar de suas encenações várias. O pensar história como literatura situa-se no projeto, também histórico, de se desconstruir as garantias e as certezas dos métodos e análise dirigidos pela força da tradição, pela busca da origem, pela concepção de legado, pela credibilidade na influência e na autoria (Santos, 1999, p. 131-132).

Em contraposição a essa perspectiva, autores como Chartier (1988) defenderam a especificidade do discurso histórico, enfatizando que a análise do texto, literário ou historiográfico, deve considerar as práticas de leitura, os contextos de produção e as formas de representação social. Nessa linha, Chartier (1988) desloca o foco da análise da mera estrutura formal do texto para os modos como ele é apropriado e interpretado socialmente, abrindo espaço para uma compreensão mais complexa da relação entre escrita, leitura e poder. Essa abordagem contribuiu decisivamente para a incorporação dos produtos culturais, inclusive os de caráter ficcional, como fontes legítimas para a investigação histórica. Sob tal perspectiva, as contribuições de Certeau (2000) ocupam lugar central nesse debate, sobretudo a partir da noção de ‘operação historiográfica’. Para o autor, a escrita da História envolve um conjunto de práticas que articulam lugares sociais, procedimentos técnicos e formas narrativas. O historiador, ao atribuir sentido ao passado, opera escolhas que refletem tanto as possibilidades quanto os limites impostos pelo contexto em que escreve (Hobsbawm, 1998).

Nessa senda, o presente artigo insere-se nesse debate, buscando analisar as contribuições que a Literatura, enquanto fonte e objeto de reflexão, oferece à investigação histórica, trazendo para a discussão a esteira de relações entre a Literatura enquanto ciência, a Cultura e as Ciências Humanas (Bakhtin, 2017), bem como discutir os desafios e potencialidades dessa interlocução no contexto da historiografia contemporânea. Nessa direção, importa considerar que o historiador “não é mais o senhor do passado nem o dono da memória em uma conjuntura de trocas férteis com as ciências sociais, a literatura e as artes” (Velloso, 2012, p. 6). À luz de Bloch (2001), a consolidação da História como ciência, especialmente a partir do século XIX, esteve fortemente associada à busca pela objetividade, pela veracidade factual e pela centralidade das fontes oficiais.

Nessa linha de interpretação, tendo como parâmetro Hobsbawn (1998), tal paradigma contribuiu para a construção de um discurso historiográfico voltado majoritariamente aos grandes acontecimentos, às estruturas macroeconômicas e às narrativas centradas nas relações de poder. Contudo, White (1992) adverte que, ao longo do século XX, esse modelo passou a ser questionado por diferentes correntes historiográficas que evidenciaram suas limitações explicativas. Por conseguinte, a emergência da Nova História representou um marco nesse processo de revisão crítica (Barros, 2010). Nessa senda, ao ampliar o conceito de fonte histórica e incorporar novos objetos de investigação, como as mentalidades, o cotidiano, as práticas culturais e os discursos, segundo Certeau (2000), a historiografia passou a reconhecer a pluralidade de experiências e vozes que compõem o passado, vislumbrando representar “o mais possível do passado” (Pesavento, 2006, p. 49).

Nesse horizonte analítico, Certeau (2000) chama atenção para a presença do ‘outro’ na narrativa histórica, o sujeito silenciado, marginalizado ou excluído das fontes oficiais. A incorporação de novas evidências, vestígios e narrativas permite ao historiador aproximar-se dessas experiências subalternizadas, ampliando o escopo interpretativo da História. Nesse processo, a subjetividade, antes rejeitada como elemento contaminador da objetividade científica, é ressignificada como dimensão inevitável e controlada do fazer historiográfico (Certeau, 2000). Do ponto de vista dos estudos literários, a História sempre constituiu um campo fecundo de inspiração e problematização. Desde a épica clássica até o romance moderno e contemporâneo, o passado foi continuamente reinterpretado, reelaborado e ficcionalizado, assumindo diferentes funções estéticas, políticas e pedagógicas, como aponta Bakhtin (2017).

A literatura registra e expressa aspectos múltiplos do complexo, diversificado e conflituoso campo social no qual se insere e sobre o qual se refere. Ela é constituída a partir do mundo social e cultural e, também, constituinte deste; é testemunha efetuada pelo filtro de um olhar, de uma percepção e leitura da realidade, sendo inscrição, instrumento e proposição de caminhos, de projetos, de valores, de regras, de atitudes, de formas de sentir... (Borges, 2010, p. 98).

Nessa direção, tendo por base Velloso (2012), entre os séculos XVIII e XIX, as concepções neoclássicas atribuíram à literatura uma função normativa e pedagógica, alinhada à racionalidade iluminista. Posteriormente, com o Romantismo, a ênfase deslocou-se para a figura do autor genial e para a expressão da subjetividade, processo que, ao longo do tempo, contribuiu para a autonomização do texto literário em relação ao mundo extraliterário, como assevera Pesavento (2006). À luz de Santos (2007), esse debate foi retomado pela crítica literária contemporânea, que passou a oscilar entre duas posições centrais, de um lado, a concepção da obra como sistema autônomo, fechado em si mesmo, de outro, a compreensão do texto como um tecido de referências explícitas e implícitas ao mundo social e histórico.

É nesse tensionamento que se estabelecem frutíferas possibilidades de diálogo entre História e Literatura, permitindo ao historiador utilizar o literário não apenas como ilustração, mas como objeto analítico capaz de revelar sensibilidades, representações e conflitos de determinada época (Leenhardt e Pesavento, 1998). Nesse movimento, é imperioso concordar com Bloch (2001), quando afirma que as transformações ocorridas no campo historiográfico ao longo do século XX possibilitaram uma reconfiguração profunda do ofício do historiador, ampliando seus horizontes teóricos, metodológicos e narrativos.

Para o autor em tela, a aproximação entre História e Literatura, longe de comprometer o estatuto científico da disciplina histórica, contribuiu para o enriquecimento de suas análises e para o reconhecimento da complexidade inerente à construção do conhecimento sobre o passado (Bloch, 2001). Ao assumir-se como leitor situado e intérprete crítico, o historiador contemporâneo, de acordo com Hobsbawm (1998), reconhece que sua escrita é atravessada por condicionantes sociais, culturais e políticos, sem que isso implique o abandono do compromisso com a veracidade e o rigor metodológico. Assim, é inatacável que as fontes literárias

permitem uma compreensão empática do passado já que apresentam uma situação ou personagem “a partir de dentro”, desde um ponto de vista mesmo da situação narrada. Possui aspectos vinculados à micro-história social e a história da vida material e das mentalidades. Falam da família, dos conflitos humanos, do lazer, da casa, da vida e da morte, do amor, dos homens e mulheres, das meninas e meninos, dos jovens, de seus sofrimentos e prazeres,

de suas angústias e ilusões, de suas lutas e dos seus trabalhos, do seu pensamento e do seu comportamento (Blanch, 2013, p. 36).

Nesse sentido, de acordo com Pesavento (2006), a Literatura, enquanto fonte e método, oferece à História possibilidades fecundas de acesso a experiências, discursos e sensibilidades que escapam às narrativas oficiais. Sob essa perspectiva, interessa observar que “não se pode estudar a literatura isolada de toda cultura de uma época, é ainda mais nocivo fechar o fenômeno literário apenas na época de sua criação, em sua chamada atualidade” (Bakhtin, 2017, p. 13). Assim, consoante com Santos (2007), o diálogo interdisciplinar entre História e Literatura reafirma-se como caminho indispensável para a compreensão plural do passado e para a construção de uma historiografia mais sensível às vozes silenciadas, às práticas culturais e às múltiplas formas de representação social.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

À luz das reflexões desenvolvidas ao longo deste percurso teórico, com base em teóricos como Velloso (2012), Pesavento (2006), Borges (2010) e Hobsbawn (1998), entre outros, torna-se mais nítido que o diálogo entre História e Literatura não se configura como algo acessório ou meramente ilustrativo no campo historiográfico, mas como uma via epistemológica legítima e incontornável para a ampliação das possibilidades de compreensão do passado, como Chartier (1988) trouxe à superfície. Nesse horizonte de análise, alicerçado nos autores trabalhados, ao reconhecer que o conhecimento histórico é produzido por sujeitos histórica e socialmente situados, cujas leituras do passado são atravessadas por linguagens, sensibilidades e regimes narrativos específicos, reafirma-se a necessidade de uma historiografia consciente de seus próprios limites, sem que isso implique a abdicação de seu compromisso com a veracidade, o rigor metodológico e a crítica das fontes, consoante com Bloch (2001).

Em face de tudo o que foi exposto, ficou patente que a aproximação com a literatura permite ao historiador deslocar o olhar para além dos documentos oficiais e das narrativas consagradas, incorporando vestígios culturais capazes de revelar experiências, mentalidades, conflitos e subjetividades frequentemente silenciados pela tradição historiográfica positivista (Barros, 2010). Nesse sentido, como bem reforça Bakhtin (2017), o texto literário, longe de ser tratado como simples reflexo do real ou como espelho distorcido da história factual, passa a ser compreendido como prática social situada, produtora de sentidos e inscrita em dinâmicas históricas concretas. Sua análise, quando conduzida de modo crítico e contextualizado, para

White (1992), oferece indícios valiosos sobre os modos de pensar, sentir e representar o mundo em diferentes temporalidades, considerando-se a literatura

fonte de si mesma enquanto escrita de uma sensibilidade, enquanto registro, no tempo, das razões e sensibilidades dos homens em um certo momento da história. Dos seus sonhos, medos, angústias, pecados e virtudes, da regra e da contravenção, da ordem e da contramão da vida. A literatura registra a vida. Literatura é, sobretudo, impressão de vida. (Pesavento, 2006, p. 23)

REFERÊNCIAS

BAKHTIN, Mikhail. A ciência da literatura hoje. In: BAKHTIN, Mikhail. **Notas sobre literatura, cultura e ciências humanas**. Trad. Paulo Bezerra. São Paulo: Editora 34, 2017.

BARROS, José d'Assunção. Objetividade e subjetividade no conhecimento histórico: a oposição entre os paradigmas positivista e historicista. **Revista Tempo, Espaço e Linguagem**, [S. l.], v. 1, n. 2, maio/ago 2010, p. 73-102.

BENTIVOGLIO, Júlio; & ANDRADE, Kelly Alves. **História e Literatura: o uso de obras literárias como fontes históricas**. Vitória: Milfontes, 2024.

BLANCH, Joan Pagès. **As fontes literárias no ensino de História**. Catalão: OPSIS, v. 13, n. 1, p. 33-42, 2013.

BLOCH, Marc. **A apologia da História ou o ofício do historiador**. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.

BORGES, Valdeci Rezende. **História e Literatura: Algumas Considerações**. Goiás: Revista de Teoria da História, Ano 1, n. 3, p. 94-109, 2010.

CERTEAU, Michel de. **A escrita da história**. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2000.

CHARTIER, Roger. **A história cultural entre práticas e representações**. Lisboa: Difusão Editorial, 1988.

GALVÃO, T. F.; PEREIRA, M. G. **Revisões sistemáticas da literatura: passos para sua elaboração**. Epidemiologia e Serviços de Saúde, v. 23, n. 1, p.183-184, jan./mar. 2014.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2022.

GODOY, Arilda Schmidt. Pesquisa Qualitativa: Tipos fundamentais. **Revista de Administração de Empresas**. São Paulo, v. 35, n. 3, p. 20-29, MAI/JUN, 1995.

HOBSBAWM, Eric. **Sobre História**. São Paulo: Companhia das Letras, 1998.

LEENHARDT, Jacques; & PESAVENTO, Sandra Jatahy (org.). **Discurso Histórico e Narrativa Literária**. São Paulo: Editora UNICAMP, 1998.

MARTINS, Heloisa Helena T. de Souza. **Metodologia Qualitativa de Pesquisa**. Em foco: Pesquisa sociológica e metodologia qualitativa. *Educ. Pesqui.* 30 (2), ago, 2004.

PESAVENTO, Sandra Jatahy. **História & Literatura**: uma velha-nova história. *Nuevo Mundo, mundos nuevos*, [S. l.], n. 6, 2006.

SANTOS, Roberto Corrêa dos. História como Literatura. In: **Modos de saber, modos de adoeecer**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1999.

SANTOS, Zeloí Aparecida Martins dos. História e Literatura: uma relação possível. **Revista Científica FAP**, Curitiba, v. 2, jan/dez 2007, p. 117-126.

VELLOSO, Monica Pimenta. História, literatura e memória: uma discussão sobre universos fronteiriços. **Mouseion**, [S. l.], n. 11, jan/abr 2012, p. 4-22.

WHITE, Hayden. **Meta-História**: a imaginação histórica do século XIX. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1992.